

CUADERNOS MOJINOS

Sobre la antigua iglesia de San Andrés de Alcaracejos y su retablo

N.º 2 Julio 2023

M.ª Isabel Puerto Fernández

ISSN: 2952-1718

Depósito legal: CO 2052-2022

Concejalía de Cultura

Depósito legal: CO 2052-2022

ISSN: 2952-1718

Autoría: María Isabel Puerto Fernández

Editado por: Ayuntamiento de Alcaracejos

Alcaracejos, 2023

(Fig. 1) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, Córdoba. En torno a 1937). Iglesia de San Andrés en Alcaracejos tras el bombardeo de la Guerra Civil Española. Vista fachada principal.

Resumen

Corría finales del siglo XV cuando en la localidad Cordobesa de Alcaracejos se erigió una pequeña parroquia de estilo gótico mudéjar, con un magnífico retablo dorado en el altar mayor. Fue en 1937 cuando un bombardeo de la Guerra Civil Española acabó con la humilde iglesia, aunque de importante valor histórico – artístico.

Es aquí la investigación y recopilación de datos de cómo fue, cómo se construyó y cómo era la vida de los mojin¹ en torno a esta desaparecida iglesia de Alcaracejos, centrándonos especialmente en el retablo mayor de la parroquia, así como en su reconstrucción a través del dibujo.

Palabras clave

Dibujo – Retablo – Guerra Civil Española - Estilo Gótico - Parroquia de granito.

Abstract

It was the end of the century XV when in the locality of Alcaracejos (Córdoba) a small parish in gothic - mudéjar style was erected, with a magnificent gold altarpiece in the communion table. It was in 1936 when a bomb of the Spanish Civil War finished off with the modest church, which had significant historical – artistic value.

The investigation and summary of information how it was, how it built and how it was the life of the mojin¹ around the missing church of Alcaracejos, especially on the altarpiece and to be described across the drawing art.

Keywords

Drawing – Altarpieces – Spanish Civil War - Gothic Style – Parish Granite.

1. Se trata del gentilicio oficial de los vecinos de la localidad. Su origen se debe al habitar en la zona del ave *Cyanopica cyanus cooki*, popularmente conocido como *mojino*.

Este es un estudio que emprendí en el año 2015 y finalicé en el 2016 como trabajo final de máster y como puente hacia la carrera investigadora de doctorado e iniciación en grupos de investigación en arte y patrimonio. A pesar de que este proyecto se encuentra en libre descarga en el repositorio de la Universidad de Granada accesible a todo el público, en mi casa ha estado guardado en “un cajón”/disco duro por no encontrar el momento para poder divulgarlo en el pueblo. Es gracias a la motivación que me han dado algunos paisanos de mostrarlo públicamente, por lo que se ha decidido presentarlo en este número de *Cuadernos Mojinós*.

Así pues, el proyecto trata de recuperar un legado perdido, la iglesia de San Andrés de Alcaracejos, a través de la recopilación documental y la representación visual por medio del dibujo, para así acercar a los vecinos de la villa de Alcaracejos su historia y sus raíces, además de aportar al mundo una investigación realizada con especial pasión: patrimonio histórico- artístico de Alcaracejos.

Junto con el arte, la disciplina que más me ha interesado a lo largo de mi vida es la historia. Por este motivo quise unir ambos ámbitos de conocimiento para desarrollar una investigación de las dos facetas que más me apasionan y así llegar a una hipótesis, tanto visual como narrativa. Más aún me apasiona cuando se trata de una investigación que gira en torno a mis raíces, a mi pueblo natal y a su modo de vida y cultura. Siento que de esta manera quizás pueda ayudar a los vecinos de la zona a comprender su pasado y contribuir al desarrollo cultural de la Comarca de los Pedroches.

Ya comenzaron a indagar sobre el patrimonio histórico-artístico en la Comarca de los Pedroches, y en especial en Alcaracejos algunas personas las cuales me han ayudado para la realización del presente trabajo de investigación. Nombres como José López Navarrete, Sebastián Muriel o Andrés Molinero Merchan entre otros, que debieron inquietarse al observar la poca información que hay en el entorno a pesar de poseer un rico patrimonio, ya no solo artístico, también etnográfico, heráldico e incluso natural.

Un proceso de investigación largo y costoso por la escasa información pero que siempre he considerado esencial porque, para entender el presente hay que conocer el pasado y así predecir el futuro.

Objetivos

Objetivo principal:

- Reconstrucción del retablo del altar mayor de la desaparecida parroquia de San Andrés en Alcaracejos (Córdoba).

Objetivos generales:

- Investigar nuestra historia aplicando el dibujo como eje central.
- Investigar sobre el patrimonio artístico de la localidad de Alcaracejos.
- Investigar y analizar obras relevantes del contexto rural cordobés en el que nos encontramos de los siglos XV y XVI, así como a los artistas (artesanos de la época) que los llevaron a cabo.
- Estudiar interrelaciones entre la historia y el medio artístico.
- Poder difundir el trabajo desarrollado a través de los nuevos soportes digitales, además de métodos tradicionales.

Esta investigación gira en torno a la reconstrucción visual de modo hipotético a través del dibujo del Retablo Mayor de la iglesia de San Andrés en Alcaracejos. El dibujo como elemento esencial para la investigación pero, para llegar a ello, primeramente hay que centrarse en búsqueda y análisis del contexto histórico – artístico – cultural – económico y social en el que nos encontramos, entre los siglos XV–XVI en la Comarca de los Pedroches, Córdoba.

El primer paso para comenzar la investigación es contextualizar la parroquia de San Andrés con apoyo en la recopilación de documentos de la época a pesar de la escasa información al respecto. Poca información dado que los documentos eclesiásticos desaparecieron junto a la obra arquitectónica en los bombardeos de la Guerra Civil Española.

Este proceso de documentación estuvo ayudado de documentos históricos: archivos parroquiales en los que cabe destacar lo censos, defunciones o bautizos; archivos municipales los cuales ayudan a contextualizar la localidad en el siglo XV; archivos provinciales, ayudan a comparar con otras localidades vecinas de la época; archivos eclesiásticos, donde detallan y describen la desaparecida parroquia; fotografías del siglo XX de la parroquia antes de ser destruida, pertenecientes a vecinos de la localidad; testimonio de personas mayores que la han conocido en vago recuerdo; análisis de otras parroquias y ermitas vecinas; bibliografía.

Tras la recopilación de información en diversos formatos, se comenzó a crear la hipótesis de cómo pudo haber sido la parroquia. Digamos pues que la investigación sobre la reconstrucción de la parroquia está dividida en dos partes: una primera parte más genérica sobre la reconstrucción del conjunto eclesiástico de forma descriptiva; una segunda reconstrucción del retablo por medio del dibujo del altar mayor como protagonista

Partimos por tanto de una investigación llevada a cabo a través del método deductivo. En primer lugar se parte de una hipótesis, en este caso visual: la iglesia que queremos reconstruir poseía elementos propios del gótico aunque con influencia mudéjar, de materiales pobres y austeros. Posteriormente se toma recopilación de datos de parroquias similares a las de las localidades vecinas. Un ejemplo claro de parroquia que pudo ser similar a la de Alcaracejos sería la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque, construcción del arquitecto Hernán Ruiz III, la cual tenía las dimensiones de 129 pies de largo, 36 de ancho y 42 de alto; y en cuanto al retablo según las descripciones, era “dorado y de muy buena talla” (Obispado de Córdoba, 1875).

Contextualización histórica

Marzo de 1937 en Alcaracejos, provincia de Córdoba. La parroquia de San Andrés es utilizada como refugio de uno de los bandos de la Guerra Civil Española. La aviación del bando contrario bombardea la zona quedando completamente destruida. Un legado histórico-artístico se convierte completamente en escombros. Alcaracejos no tuvo la suerte que tuvieron sus pueblos vecinos de salvar las pocas riquezas artísticas que poseía. La crueldad e ignorancia de la guerra dejan rastro para toda la vida. Ya solo quedan vagos recuerdos en la mente de nuestros mayores que la conocieron: “La iglesia de Alcaracejos tenía un retablo precioso, nada que envidiar al de los pueblos vecinos”¹.

(Fig. 2) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, Córdoba. En torno a 1937). Iglesia de San Andrés en Alcaracejos tras el bombardeo de la Guerra Civil Española. Vista del interior de la parroquia ya derruida.

En las figuras 2 y 3 podemos observar que ambas fotografías están tomadas desde el mismo punto de vista pero en diferente momento temporal, puesto que en una se representa mayor destrucción que en otra. Muchas personas del pueblo aún recuerdan momentos de infancia jugando entre los escombros de la antigua parroquia.

Se observa en la imagen de la izquierda los arcos apuntados de sillares de granito propios del estilo gótico que recorrían la única nave de la parroquia. La composición arquitectónica es dada por muros de mampostería de granito, perceptible en la que podría ser una capilla lateral con un vano o ventana, y que estos, al menos en el siglo XX según indica la fotografía, estaban encalados tanto en el interior de la iglesia como en el exterior. Al fondo, la torre en el centro y con la puerta de arco apuntado que afortunadamente conservamos hoy en día.

1. Palabras testimoniales de Teresa Puerto Fernández, mi tía abuela, que ya no está entre nosotros.

(Fig. 3) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, Córdoba. En torno a 1937). Iglesia de San Andrés en Alcaracejos tras el bombardeo de la Guerra Civil Española. Vista del interior de la parroquia ya derruida.

Corría finales del siglo XV principios del siglo XVI. En la Comarca de los Pedroches surge la necesidad de construir iglesias para el culto católico propio del Medievo tras la conquista cristiana. Así la mayoría de las villas inician sus construcciones parroquiales. Entre estas parroquias se encuentra la de la villa de Alcaracejos¹, una pequeña aldea con población reducida y perteneciente a la villa de Torremilano².

Podemos saber que en la zona era muy usual la explotación de ganado porcino, ovino y vacuno y en cuanto a agricultura la siembra del trigo junto con otros cereales, los viñedos y la dehesa. Ésta era la principal actividad financiera de cada una de las villas, la que sirvió para contribuir en las construcciones de las parroquias. No se queda sin importancia las donaciones por parte de los vecinos, las obras de caridad, los acopios de bienes propios del Antiguo Régimen y los censos en dichas parroquias. Así pues, en esta época, las construcciones de edificios religiosos eran de especial importancia incluso en los núcleos rurales más empobrecidos como Alcaracejos.

Se cree que la construcción de la parroquia de San Andrés fue por albañilería popular, siguiendo los modelos de otras parroquias vecinas como la de San Juan Bautista en Hinojosa del Duque³, las ermitas de Villanueva del Duque, la parroquia de Torremilano, la parroquia de Torre Franca o la de Pedroche, según nuestros mayores, ésta última la más parecida a la de Alcaracejos. Bien es cierto que los parecidos entre las antiguas fotografías de la desaparecida iglesia, y las parroquias de los pueblos vecinos son evidentes.

La construcción surge tras un modelo de aprendizaje común en la época, los gremios. En todos los oficios (curtidors, herreros, canteros, carpinteros, etc.) había un maestro, un oficial y un aprendiz de mayor a menor importancia. Así pues, gracias a estos gremios se realizaron numerosas obras en el Medievo. Estos oficios artesanales eran realizados con un espíritu de total perfección digno de elogio, intentando ofrecer un acabado satisfactorio tanto en la funcionalidad como en la vistosidad; clara está la influencia material y económica limitada.

Uno de los gremios más importantes de la Comarca de los Pedroches pertenece al oficio de los canteros de granito. Una de las canteras más importantes se encontraba en la población de Alcaracejos⁴. Muy probablemente los canteros que realizaron la Catedral de la Sierra fuesen los mismos que construyesen la de Alcaracejos. Así podemos ver que cada grupo de canteros tenía su símbolo identificativo labrado en las molduras de las bóvedas, pilares y arcadas. El principal material de las construcciones parroquiales, por tanto, es la piedra de granito⁵.

1. Alcaracejos se fundó en el siglo XV después de la conquista de Córdoba. Fue aldea de Torremilano hasta 1488. Posteriormente perteneció al grupo de las Siete Villas de los Pedroches hasta 1660 que es vendida por Felipe IV a los marqueses del Carpio. En 1747 vuelve a la corona como tierra de realengo.

2. Torremilano junto con Torre Franca forman la actual localidad de Dos Torres.

3. Iglesia de San Juan Bautista o Catedral de la Sierra, construida por la familia de arquitectos Hernán Ruiz. Arquitectos de la diócesis de Córdoba.

4. Otras de las canteras que existían en el la Comarca de Los Pedroches eran las pertenecientes a Belalcázar, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Dos Torres y Conquista.

5. Granito: roca ígnea plutónica constituida por cuarzo, feldespato y mica. Igneus en latín, relacionado con el fuego.

Fig. 4

Fig. 5

Fig.6

Fig. 7

Fig.8

(Figs. 4, 5, 6, 7, 8) Fotografías autora. (Hinojosa del Duque, Córdoba. Enero de 2016). Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, también conocida como *Catedral de la Sierra*. Molduras de granito que componen las diferentes arcadas y pilares que sustentan el edificio. En ellas se observa las inscripciones de los maestros canteros.

Descripción física de la iglesia

“De muy buena construcción” (Obispado de Córdoba, 1875), la parroquia estaba caracterizada por la austeridad ornamental. Era de estilo gótico-mudéjar realizada con muros de mampostería con el material del granito como protagonista. Poseía un pequeño vestíbulo que daba paso a una única y extensa nave de salón con presbiterio al final. El acceso al presbiterio era escalonado y separado por barandas en forja y revestimiento en pan de oro (muy probablemente incorporación más tardía). Sobre el presbiterio se erigió una sólida bóveda ojival también conocida como crucería, tal y como se aprecia en una de las fotografías del retablo (Fig. 45). Al igual que la Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, se sostenía gracias a los arcos apuntados que recorrían el interior de la nave, descargando sus pesos sobre adosadas columnas. Dichos arcos se encontraban labrados en piedra y decorados con nervaduras y ménsulas.

Según la Ordenación Urbana de Alcaracejos de 1943¹, cinco contrafuertes del lado derecho y un contrafuerte –algo alargado– en el presbiterio. Se supone que en el lado izquierdo también debía de haber otros 5 contrafuertes sustentando las grandes arcadas que soportaban la techumbre más el arco situado al inicio del presbiterio. La iglesia tenía dos puertas, una en la fachada principal y la otra en el costado Sur (planos apartado anexos).

Al igual que el resto de las construcciones eclesiásticas de la época, no faltaba el púlpito en la nave principal, muy probablemente adosado a una columna: “Después de la hermosa procesión del Rosario, subió al púlpito nuestro infatigable cura” (Corresponsal desconocido, 1924, p. 4). Y en cuanto a la Casa Rectoral, se ubicaba al Norte adosada a la iglesia (Véase planos en anexos).

La fachada principal de la iglesia estaba orientada hacia el Oeste mientras que el presbiterio orientado hacia el saliente, hacia el Este. Con “esbelta línea de su campanario, posada de cigüeños” (García Lovera, 1929, p. 6), la parroquia poseía una única torre de planta cuadrada, de un solo nivel no muy alto y campanario, situada en la parte central de la fachada principal. El campanario muy probablemente con dos campanas pequeñas y una grande.

Esta fachada constaba de una entrada al templo caracterizada por el estilo gótico tardío (Fig.25). La portada es de auténtica maestría en el labrado de la piedra granítica y con cierta calidad artística. Destaca de esta portada el arco apuntado doblado en el intradós de tres archivoltas o arquivoltas con labrado de flechas en la clave y un pequeño conopio superior. A su vez se encuentra enmarcada por un alfiz pometeado con semiesferas. Al mismo tiempo se hallan fajadas al alfiz y a los arcos tres líneas de las mismas esferas. Las dovelas y los sillares son de granito. Perteneciente al final del siglo XV, presenta clara influencia de estilo Reyes Católicos, muy parecida a las portadas de las parroquias del Salvador de Pedroche y a la de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque así como al pórtico del patio interior del convento de Santa Clara en Belalcázar (Figs. 26 y 27).

Esta portada se conserva en la actualidad en la nueva parroquia de San Andrés, utilizándose como entrada/salida lateral del templo. También se conserva una pila bautismal de la misma época, de estilo gótico mudéjar muy rica en formas. Ésta pila se encontraba en un baptisterio orientado al Sur, habitáculo de planta cuadrada que puede ver en planos anexos.

También se conserva de la época una pequeña campanilla de bronce con inscripciones en relieve desgastadas diciendo *Hemony Me Fecit-anno 1569*. *Hemony* puede que sea el apellido del escultor mientras que *Me fecit-anno 1569* el año de realización desde la traducción literal latín-castellano: *Hemony me hizo en 1569*. En la actualidad la campanilla se encuentra con el asa partida.

Por otro lado señalar que la pila de agua bendita encontrada actualmente en la iglesia, no pertenece a la antigua parroquia de San Andrés sino que se trata de un pilón de estilo visigótico encontrado en el cerro de El Santo.

1. Construcción de la Iglesia Parroquial y dependencias. Delegación territorial de fomento y vivienda de Córdoba. Fondo de Regiones Devastadas

(Fig. 9) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Pila bautismal de la iglesia de San Andrés de Alcaracejos.

(Fig. 10) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Pilón de estilo visigótico encontrado en el Cerro del Santo.

(Fig. 11) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Campana de mano de 1569 perteneciente a la iglesia de San Andrés. Autor desconocido.

(Fig. 12) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Campana de mano de 1569 perteneciente a la iglesia de San Andrés. Autor desconocido.

(Fig. 13) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Campana de mano de 1569 perteneciente a la iglesia de San Andrés. Autor desconocido.

Por otro lado se descarta que la techumbre de la iglesia estuviese constituida por una armadura de madera labrada con motivos geométricos como en el caso de otras iglesias de los alrededores como Pedroche a pesar de los importantes talleres de carpintería mudéjar que había por la zona en los siglos XV-XVI. No debía de poseer dicha techumbre por la disposición de las arcadas que se vimos anteriormente en una de las fotografías tomadas tras la contienda civil.

Y en cuanto a la solería, baldosas con formas geométricas en blanco y negro en el siglo XX. Este dato es otorgado por testimonios de mayores además de poderse confirmar en una de las imágenes que se inmortalizaron del retablo. Podemos saber que esta pavimentación fue realizada ya en el siglo XX según lo refleja el diario *La Voz*:

Persuadido el Ayuntamiento de la absoluta necesidad del alcantarillado, ha dotado del mismo a varias calles de la Villa sin olvidar la pavimentación (...). También,- y conviene hacerlo resaltar, por las comodidades que esta reforma proporciona al vecindario - se ayudo con la cantidad de dos mil pesetas a la pavimentación de la Iglesia parroquial. Del mismo modo, costeó el ayuntamiento la hermosa calzada hecha en la puerta de dicho templo. (García Lovera, 1929, p. 6).

Los motivos decorativos debieron ser muy similares a los de las iglesias cercanas con fuerte simbología propia de la época repetidas hasta la saciedad. Mensajes de doctrina a través de imágenes, sin olvidar los valores artísticos y principios estéticos propios del gótico. Este efecto de carga simbólica se evidencia especialmente en pórticos y retablos. El retablo es de gran relevancia en el interior de una iglesia por su gran carga conceptual así como por su valor patrimonial artístico.

En el caso del retablo de la iglesia de Alcaracejos, no tenemos la suerte de poder disfrutar de él en nuestros días pero por causa de su brillante artísticidad, permanece en la actualidad a través de la documentación originada por nuestros antepasados. Pero el retablo de Alcaracejos no fue el único en desaparecer en la contienda del último siglo, otros retablos como el retablo barroco de la iglesia de San Juan Bautista o Catedral de la Sierra de Hinojosa del Duque proyecto del maestro cordobés Jorge Mejía y ejecución de Juan Espejo, también fue destruido por causa de la Guerra Civil Española.

Según Casas Deza sobre la iglesia de Alcaracejos:

La iglesia parroquial, que está dedicada a San Andrés, tiene seis altares, y una capilla que es el sagrario. El retablo del altar mayor es obra del s. XV o muy a principios del S. XVI y en él se ven muy buenos adornos de talla y pinturas en tabla nada despreciables. Según las costumbres de aquellos tiempos está el sagrario de éste altar al lado del evangelio, y por haberse hecho otro sagrario nuevo en el medio, está colocado en el antiguo un rostro divino. La iglesia, que es de pobre fábrica, tiene una nave, y en los libros parroquiales principian: los bautismos en 1554; los de matrimonios en 1578; y los difuntos en 1615. Tiene un solo cura. Inmediato a la iglesia está el cementerio que se hizo en 1821. (De las Casas Deza, 1986, p. 81).

Como bien describe Casas Deza, la parroquia también poseía capillas laterales a la única nave. El autor habla de seis altares y según testimonios de personas que la conocieron hablan de cuatro pero, después de casi un siglo, la memoria y el recuerdo proporciona información imprecisa. Según dichos testimonios, no poseían retablo aunque sí estaban muy bien decoradas con flores y otros ornamentos. Por el contrario en los *Anales de la comisión Provincial de monumentos históricos y artísticos de Córdoba*, se afirma que la “iglesia parroquial de Alcaracejos con varios retablos, especialmente el del altar mayor, de algún valor histórico” (Corresponsal desconocido, 1926, p. 73).

Una de las capillas muy probablemente perteneciese al propio baptisterio, lugar donde se encontraba la pila bautismal. Según testimonios, en esta capilla se encontraba la Virgen de los Bautizados. No podemos verificar este dato.

Sabemos que en las capillas o altares laterales, uno estaba dedicado a la Inmaculada Concepción. Así lo hace constatar un artículo escrito en la *Revista mariana*, dedicándole un apartado a la Inmaculada de Alcaracejos: “Hay una capilla en la parroquia y una escultura antigua de algún mérito artístico. Es mucha la devoción a este misterio” (Corresponsal desconocido, 1923, p. 47), (Fig. 30).

En otra de las capillas se encontraba la figura de Jesús Nazareno, afirmación dada por testimonios de mayores, además de verificar con el *Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos* con fecha de 23 de abril de 1909, página 2.

Posiblemente San Isidro Labrador y la Virgen de Guía tuviesen el privilegio de poseer cada figura una capilla para sus adoraciones, puesto que se tratan de los patronos de la localidad. Al igual que San Andrés patrón de la parroquia. Por otro lado se habla de la Virgen del Rosario en diferentes artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del XX. Así pues, quizás esta advocación mariana también podría encontrarse en alguna de las capillas pero este dato es solo una hipótesis.

(Fig. 14)

(Fig. 15)

(Fig. 16)

Sillar con labrado simbólico en forma de cruz latina.

En esta serie de imágenes de esta página y en la siguiente se muestran un posible reflejo de lo que fue en su día la iglesia de San Andrés. Estas imágenes pertenecen a la Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, construcción en torno al final del Siglo XV por Hernan Ruiz I. De este modo, por la cercanía entre localidades y por compartir el mismo periodo de construcción, se deduce que ambas iglesias debieron ser similares: bóvedas de crucería; arcos apuntados; muros de sillería de granito; elementos decorativos de semiesferas o pometeados. Aunque claro está, que la de Alcaracejos más austera y pobre, de una sola nave.

(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 19)

(Figs. 13, 14, 15, 16, 17, 18) Fotografía autora. (Hinojosa del Duque, Córdoba. Enero de 2016). Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, también conocida como *Catedral de la Sierra*.

(Fig. 20) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, Córdoba. Fotografía tomada poco antes de la Guerra Civil Española). Presbiterio y altar mayor de la Iglesia de San Andrés de Alcaracejos.

En la imagen (Fig.20) pueden apreciar en la parte superior de la fotografía claramente la bóveda de crucería con arcos apuntados propios del Gótico y sillares de granito. Al igual que la basílica de San Juan Bautista anteriormente comentada.

El edificio religioso estaba situado en la parte Norte de la localidad. La fachada principal de la actual iglesia mira hacia el Oeste mientras que el presbiterio mira hacia el Este, al igual que las descripciones de la antigua iglesia. Por tanto se llega a la conclusión que la anterior parroquia estaba situada justo en el mismo lugar y misma orientación que la actual. Verificado por testimonios de nuestros mayores.

En cuanto a las dimensiones podemos deducir que la desaparecida iglesia poseía unas magnitudes muy probablemente parecidas a las de la actual construcción, incluso a la parroquia de la localidad vecina de Villanueva del Duque, puesto que son villas muy cercanas y similares en lo que respecta a riqueza local y extensión territorial.

Por otro lado tomo como información relevante las palabras de Teresa Puerto Fernández, quien en su infancia pudo conocer el edificio eclesiástico: “la iglesia estaba justo donde está ahora la nueva y miraba hacia el mismo lado. La iglesia era lo que es ahora el salón de actos de la parroquia y la casa del cura era lo que es ahora la iglesia”.

(Fig. 21) Fotografía tomada por *Google Maps*. (Alcaracejos. Rescatado de la web en Junio de 2016). Vista aérea de la actual Iglesia de San Andrés de Alcaracejos.

Medidas longitudinales de la actual iglesia:

- Largo: 44 m. (144'35 pies)
- Ancho: 24'54 m. (80'53 pies)

Fuente de información *Google Maps*.

Medidas longitudinales de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque:

- Largo: 129 pies.
- Ancho: 36 pies.
- Alto: 42 pies.

Medidas descritas por Ramirez de las Casas Deza.

(Figs. 22 y 23) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Basas de columnas y pilares del siglo XVI.

(Fig. 24) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2016). Base de columna o pilar de la Iglesia de San Andrés de Alcaracejos. Resto de la antigua iglesia. Actualmente se conserva como recuerdo en el exterior de la nueva construcción.

(Fig. 25) Fotografía autora. (Alcaracejos, 2022). Portada exterior de la iglesia de San Andrés, siglo XVI. En la actualidad en la puerta lateral hacia el interior del templo.

(Fig. 26) Fotografía autora. (Hinojosa del Duque, 2016). Portada de estilo gótico de la Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque. Similitud en los arcos y el pometeado con la portada de la iglesia de Alcaracejos.

(Fig. 28) Fotografía autora. (Hinojosa del Duque, 2016). Pequeña puerta del interior de la parroquia, de estilo gótico de la Iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque. Compuesta de sillares y con un pequeño conopio en la parte superior. Similitud con el estilo de la parroquia de Alcaracejos.

(Fig. 27) Autor fotógrafo anónimo. (Pedroche, Fotografía rescatada de la web en 2016). Portada de estilo gótico flamíngero de la Iglesia del Salvador de Pedroche. Similitud en los arcos conopiales con la portada de la iglesia de Alcaracejos.

La iglesia de San Andrés, como cualquier otra iglesia Católica Cristiana, tuvo en posesión imágenes en talla que representaban a las distintas divinidades. En la parroquia no faltó la figura de San Andrés, patrón de la iglesia de Alcaracejos, ni tampoco los patronos de la localidad: la Virgen de Guía y San Isidro Labrador. El retablo también se encontraba adornado con tallas propias del gótico, incluso añadidos de épocas posteriores como renacentistas o barrocos.

— San Andrés: Patrón de la parroquia a la cual le da nombre. Esta figura debió ser una talla de finales del Siglo XV principios del siglo XVI, creada posiblemente en paralelo a la realización de la iglesia para rendirle homenaje en ella y por tanto de estilo gótico tardío. En una de las fotografías del retablo, quizás realizada en un periodo más reciente, se puede deducir que en el ático, en la hornacina se encuentra el Santo, puesto que se aprecia una cruz sostenida con su mano derecha en forma de aspa, símbolo del martirio del Santo Apóstol. Se encuentra vestido con una túnica sujeta con un cordel en la parte de la cintura posiblemente de color marrón y faz barbuda. Está sostenido por una peana y decorado con adornos florales (Fig. 29).

— Crucificado: Talla posiblemente creada entre el siglo XV y XVI. Probablemente perteneciente al monasterio franciscano de San Alberto del Monte que, junto con el retablo, fue donado a la iglesia de Alcaracejos tras la desamortización de Mendizábal. Esta figura se encuentra situada en la hornacina superior del retablo tal y como se observa en una de las fotografías recuperadas, quizás sea la fotografía más antigua. Se muestra a Cristo desnudo con un Paño de Pureza, *perizonium*, cubriendo los genitales. El crucificado debía estar representado con cuatro clavos, según se puede observar la disposición de las extremidades inferiores. Parece no estar representado con un cuerpo demasiado martirizado aunque en las rodillas se intuye rozaduras ensangrentadas. El rostro mirando hacia abajo, es difícil determinar en qué momento bíblico de la crucifixión está retratado, puesto que la calidad de la imagen no nos ofrece demasiados detalles. Sí se aprecia un letrero en el madero con forma ovalada que posiblemente contenga las siglas latinas de *Iesvs Nazarens Rex Ivdaeorvm, INRI*. (Fig. 31).

— Inmaculada Concepción, o Purísima Concepción: Se halla retratada en una de las fotografías del retablo. Una figura realizada probablemente entre los siglos XVII - XVIII, según los rasgos de estilo, se encuentra posada sobre una peana y adornada con círios y telares a modo de hornacina. La figura se presenta con un rostro sereno con la mirada hacia abajo y con las manos unidas en acto de oración. La base se encuentra rodeada de ángeles como simbología cristiana de Ser superior y puro ante el hombre. Posee una corona como reina del cielo y una aureola de alambre dorado con doce estrellas, significado de las doce tribus de Israel. La vestimenta es muy común con túnica muy probablemente de color blanco (pureza) y capa muy probablemente de color azul (eternidad). Ésta figura fue sustituida en la parte central del retablo por motivo de su festividad tal y como se muestra en la fotografía (Fig. 30). Sin embargo, el resto del año permanecía en una de las capillas laterales de la parroquia.

— Virgen de Guía: Patrona de Alcaracejos desde principios del siglo XVI aproximadamente (no se conoce a ciencia cierta el año exacto): Era una estatuilla con el niño en brazos de pequeño tamaño de plata de modelo *socia belli*¹, que se encontraba en una caja metálica de bronce con argollas para ser cogidas al arzón de una silla de montar. Esta figura se perdió en la contienda Civil Española. La talla que actualmente se venera es de unos 25 cm. similar a la desaparecida, fue realizada en madera de pino y pan de oro por un tallista de la localidad de Hinojosa del Duque.

*Añadido: en el año 1954, durante la restauración de la ermita de la Virgen de Guía en Villanueva del Duque, se encontraron tapiadas unas tallas policromadas de la segunda mitad del siglo XIII, entre ellas la Virgen de Guía. No se conoce si esta imagen también era trasladada a Alcaracejos en romería.

— Santa Bárbara: Debido a la explotación minera en la localidad, y siendo Santa Bárbara la patrona de este colectivo obrero, cada cuatro de diciembre se realizaba un acto en su honor. La imagen que aquí se muestra, es una escultura quizás del siglo XX, aún conservada en la parroquia. (Fig. 32).

¹ Traducción del latín “compañera de batallas”. Se trata de una imagen que, situada en el arzón de la silla de montura, acompañaba a los caballeros cristianos en la Conquista. De aquí proviene el nombre de Virgen de la Guía.

— Santa Ana: Según Luís María Ramírez de las Casas Deza, “se ve colocada en un Altar de la parroquia” (1986, p. 81). La imagen de Santa Ana pertenecía a una antigua ermita de la población ya desaparecida y que probablemente fuese trasladada a la parroquia del municipio. No hay más documentación al respecto y por tanto es casi imposible saber más detalles acerca de la representación escultórica de la Santa.

— San Nicolás de Tolentino: Debía estar en la antigua iglesia puesto que desde el año 1649 los vecinos celebraban su festividad tras la finalización de una peste. El ayuntamiento en agradecimiento hizo voto de ofrecer una misa en su honor en julio de cada año. No hay documentación fotográfica ni descriptiva sobre la imagen.

— Jesús Nazareno: se desconoce si hubo una talla de Nazareno anterior a la talla actual.

(Fig. 29) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada en torno a las décadas de 1920, principios de 1930) Representación de San Andrés
Detalle fotográfico del retablo.

(Fig. 30) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada en torno a las décadas de 1920, principios de 1930) Representación de Inmaculada Concepción.
Detalle fotográfico del retablo.

(Fig. 31) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada en torno a las décadas de 1920, principios de 1930) Representación de Crucificado. Detalle fotográfico del retablo.

(Fig. 32) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada en torno a mitad del siglo XX). Santa Bárbara.

(Fig. 33) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada en torno a mitad del siglo XX). Santa Bárbara en procesión por los mineros.

(Fig. 34) Autor fotógrafo anónimo. (Villanueva del Duque. Fotografía rescatada de la web en 2016) Representación de Virgen de Guía. Talla anónima del siglo XIII.

(Fig. 35) Autor fotógrafo anónimo. (Villanueva del Duque. Fotografía tomada antes de la Guerra Civil) Representación de Virgen de Guía. Talla anónima desaparecida en la Guerra Civil.

(Fig. 36) Autor fotógrafo anónimo. (Villanueva del Duque. Fotografía rescatada de la web en 2016) Representación de Virgen de Guía. Actual Imagen de la Virgen de Guía realizada en 1939 por el escultor Ignacio Gómez Gil.

Origen del retablo de Alcaracejos.

En el siglo XVI, en la localidad de El Viso, a diez kilómetros de Alcaracejos, se fundó un convento Franciscano de la orden Seráfica de Menores en el lugar del martirio de San Alberto del Monte. Pero la suerte de este convento llegó a su fin en 1833, tras la muerte de Fernando VII. Con la aparición de la legislación liberal con la desamortización de Mendizabal y el decreto de julio de 1835, se contemplaba la supresión de dichas comunidades religiosas y que no contaran con menos de doce profesos. Así pues la comunidad abandonó en septiembre de 1835 y sus bienes fueron inventariados y posteriormente vendidos a subasta a particulares o donados a comunidades religiosas y a las parroquias más necesitadas de la diócesis de Córdoba.

De esta forma, de los seis altares del convento Franciscano, el mayor fue donado a la parroquia de Alcaracejos. En el momento el retablo contenía: un crucifijo que fue donado a Alcaracejos junto con el retablo el cual hemos visto anteriormente en detalle en la fotografía del retablo tomada antes de la Guerra Civil; La figura de San Alberto, que fue donado a la parroquia de Santa Eufemia en 1840, así como a San Diego, San Antonio; y nuestra Señora; a la parroquia de El Viso se le entregó la Custodia.

(Fig. 37) Autor fotógrafo anónimo. (El Viso, Córdoba. Fotografía rescatada de la web en 2016). Resto el monasterio franciscano San Alberto del Monte de El Viso.

Descripción del retablo de Alcaracejos.

Ramírez de las Casas Deza ya describió el retablo de la iglesia de Alcaracejos como una obra con “muy buenos adornos de talla y pinturas nada despreciables” (De Las Casas Deza, 1986, p. 81). Según varias fuentes se puede saber que el retablo se encontraba en la parte Este de la iglesia en el presbiterio y con el altar adosado al propio retablo.

Su creación se remonta entre finales del siglo XV y principios del XVI con elementos decorativos propios de un gótico muy avanzado y con influencias mudéjares. También estaban presentes piezas clásicas que a lo largo de la historia han sido empleadas independientemente del estilo y el contexto histórico en el que se hallaban. Se refiere a piezas decorativas como capiteles corintios y virtuosas formas geométricas o motivos florales como la flor de lis. También se observan elementos de incorporación barroca como columnas salomónicas, volutas y multitud de elementos ornamentales en relieve tallado en madera.

Tal y como se describe en el *Almanaque del obispado de Córdoba* de 1875, podemos saber que el altar era talla dorada en pan de oro entre otros detalles:

Parroquia dedicada a San Andrés, extensa, de muy buena construcción y sólida bóveda. Su construcción es árabe, de mampostería, situada al saliente y su fachada principal mira al Oeste. El altar mayor es dorado y de muy buena talla, venerándose mucho en ella una imagen de Rostro Divino. El libro de bautismos alcanza a 1554; el de matrimonios a 1578 y el de defunciones a 1615. Inmediaciones de la parroquia se halla el antiguo cementerio, que en 1842 se trasladó a la ermita de la Magdalena. (Obispado de Córdoba, 1875).

El retablo estaba compuesto de dos calles (primer cuerpo y segundo cuerpo), dos pisos y un ático donde se encontraba la figura de un crucificado. En cuanto a la predela, se puede intuir pequeñas arcadas que, por similitud a otros retablos, se barajan dos posibles hipótesis:

La primera hipótesis que se deduce es que puedan ser pequeñas puertas de acceso a la sacristía, puesto que en la época era común que ésta se encontrase en la parte trasera al presbiterio. Sin embargo, es sabido que la iglesia de San Andrés de Alcaracejos no tenía la sacristía ubicada tras el presbiterio pero hay que tener en cuenta que el retablo que describimos, no pertenecía en su origen a esta parroquia, sino al monasterio franciscano próximo a la población. Otra posible hipótesis es que fuesen falsas hornacinas como formas decorativas, sin peana ni imaginería. Esta segunda opción puede que sea la más probable por las dimensiones de los arcos y por la proporción de estos con respecto al altar mayor quedando a la misma altura que el altar y por tanto de imposible acceso humano hacia la sacristía. A su vez, estas posibles falsas hornacinas o puertas de acceso, flanquean al altar mayor que se encuentra en la parte central, adosado al retablo.

En el antiguo acto litúrgico, era común que el sacerdote de la parroquia realizase los actos consagrados de espaldas a los feligreses. Era en la parte del Evangelio, parte derecha de un presbiterio, donde ofrecía la misa cara a los beatos en latín. Sobre el altar mayor se puede observar varios escalones, se puede decir altares menores, también adosados al retablo junto con el altar principal, donde se sustentan diversos elementos simbólicos y decorativos de una parroquia como por ejemplo el Sagrario.

El retablo consta de tres hornacinas principales: una central en el ático y dos en el primer piso del retablo, flanqueando el Sagrario. En la hornacina superior se encontraba un crucifijo de talla muy posiblemente del gótico tardío o Renacimiento en torno al siglo XVI. Elementos destacados el Crucificado son el Paño de Pureza corto formando pliegues suaves propios del estilo clásico formando un nudo en la parte izquierda de la figura sobresaliendo sobre la cadera; un desnudo de piel clara y, según puede apreciarse, con escasas heridas; se representa a Cristo con los ojos cerrados y faz serena; se flexiona la rodilla derecha sobre la izquierda proporcionando un aire de movimiento e intentando abandonar la rigidez propia del gótico primigenio. Este abandono hierático también puede apreciarse en las manos las cuales quedan combadas.

El crucificado que estamos describiendo posee una corona de espinas y está clavado sobre un madero con un letrero en la parte superior de forma ovalada donde aparezcan las siglas *INRI*. Como se puede intuir en una de las fotografías del antiguo retablo, el crucificado debía tener cuatro clavos, según la disposición de las extremidades inferiores. Con el rostro mirando hacia abajo, posiblemente estemos hablando del Cristo de la Misericordia, aunque es difícil deducir el nombre otorgado a esta figura puesto que la calidad de la imagen no nos ofrece demasiados detalles. A ambos lados del crucifijo se encontraban dos angelotes o querubines pero es costoso de deducir con exactitud.

Era usual que desde la Baja Edad Media se representase a Cristo crucificado en el ático de un retablo como elemento culmen de la simbología cristiana, como hombre superior ante todos los hombres y, si se da el caso, Dios padre por encima de Cristo como Ser omnipresente y celestial que todo lo observa. Así es como se muestra en el retablo de Alcaracejos, justo en la parte central del ático del propio retablo.

En cuanto al Sagrario, es casi imposible describir cómo estaba decorado. En una de las imágenes que nos han llegado, se puede intuir una cruz griega aparentemente bordada sobre un telar que cubre la parte central pero quizás estuviese decorado con pan de oro al igual que el retablo. Lo que sí nos ha llegado es el testimonio de Ramírez de las Casas Deza afirmando que “Según las costumbres de aquellos tiempos está el Sagrario de éste altar al lado del evangelio, y por haberse hecho otro sagrario nuevo en el medio, está colocado en el antiguo un rostro divino” (1986, p. 81). A través de esta descripción podemos deducir que el Sagrario, muy probablemente de finales del siglo XV, fue colocado en la parte del evangelio de la iglesia que, al realizarse un nuevo Sagrario, quizás de mediados del siglo XIX, en el antiguo se colocó una figura divina y el nuevo fue ubicado en la parte central del altar mayor.

La descripción que hace Ramírez de las Casas Deza es similar a la que se puede apreciar en una de las fotografías recuperadas en la cual se observa un Sagrario decorado con dibujos simbólicos como un cáliz y el Cuerpo de Cristo en pan de oro. Sobre el Sagrario nos encontraríamos con la figura divina, El Perpetuo Socorro. Se trata de una pintura que no faltaba en ninguna iglesia de la época y con especial devoción en Alcaracejos, habiendo incluso una cofradía de las hermanas del Perpetuo Socorro.

No obstante, en la fotografía del retablo en color sepia, en el lugar donde debía aparecer El Perpetuo Socorro aparece la Inmaculada Concepción. No obstante es evidente que esta fotografía fue tomada por motivo de la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción y por ello fue colocada provisionalmente en la parte central del retablo con ostentosa decoración circunscribiendo a la figura.

Pero volviendo a la advocación mariana del Perpetuo Socorro, que tanta fama tuvo en la devoción popular a través de obras pictóricas y no escultóricas, proviene de las escuelas cretenses y venecianas, con el mayor representante de este modelo iconográfico Andrea Riccio de Candia.

Simbología Del Perpetuo Socorro:

La faz de la Virgen se muestra preocupada ante la aparición de los Arcángeles San Miguel a su derecha y San Gabriel a su izquierda que la flanquean, mostrando los tributos simbólicos de la Pasión de Cristo (Cruz ortodoxa, lanza y esponja). El Niño Jesús es sostenido por la mano izquierda de su madre sentado de perfil, y con la derecha cogiendo sus pequeñas manos. De esta forma María se muestra como madre protectora de su hijo, mientras éste pierde una sandalia como señal de la huida precipitada.

Mientras que Jesús mira hacia los Arcángeles, María mira al espectador que la contempla, con rostro pasivo pero preocupado. Su boca es pequeña como recogimiento silencioso. Ambos quedan coronados y circunscritos por una aureola que, muy probablemente fuesen añadidos posteriores al siglo XVI. Nuestra Señora porta la corona como símbolo a sus milágrs y a su atribución de reina del cielo y de la Iglesia, cobrando un mayor protagonismo sobre la figura del Cristo Niño. La imagen femenina se suele encontrar vestida con túnica naranja y manto azul oscuro símbolo de la eternidad. En la parte superior del manto se representan tres estrellas situadas en la frente, como simbología de la Virgindad de María Santísima antes, durante y después del parto, al igual que las estrellas que cuelgan de su hombro. Ella es la Estrella del Mar que trajo la Luz de Luz al mundo en tinieblas.

En cuanto al fondo podemos apreciar dos pequeñas manchas de color gris oscuro flanqueando la cabeza de María. Estas dos manchas podemos intuir que son los Arcángeles mostrando los tributos de la pasión de Cristo, mientras éste los observa. El color del fondo muy probablemente fuese de color dorado con pan de oro como simbología celestial, al igual que otras representaciones de esta misma escena. En él se aprecia varias abreviaturas griegas: en la parte superior a ambos lados de la Virgen **MP - OY** (*Madre de Dios*); sobre el arcángel San Miguel **OAM** (*El Arcángel Miguel*); sobre el arcángel San Gabriel **OA Γ** (*El Arcángel Gabriel*); junto al Niño **IϷ-XϷ** (*Jesús Cristo*).

Se trata de la representación de una Virgen la cual nos atrevemos a datar en el siglo XV - XVI (gótico tardío - renacentista). Para la representación de estas imágenes se tomaron fuentes de estilo bizantino.

Este icono, como ya se ha señalado, proviene de las escuelas de Creta y Venecia. Posiblemente el cuadro del Retablo de Alcaracejos fuese obra de un artista popular desconocido puesto que esta Virgen ha sido la advocación mariana más popular en la época. Quizás debió permanecer en el monasterio de San Alberto del Monte hasta que fue donada junto con el retablo a Alcaracejos.

El Perpetuo Socorro solo es representado en obra pictórica y para ello se suele emplear la técnica artística del temple al huevo sobre tabla. Muy probablemente la obra del retablo de la iglesia de Alcaracejos, al igual que otras representaciones, también tuviera motivos decorativos con pan de oro. Cabe citar la similitud de esta pintura en técnica y estilo con las pinturas murales al temple y fresco de la ermita de la Virgen de Guía situada en el término de Villanueva del Duque, próximo a Alcaracejos, donde se representan a los apóstoles y a la Virgen circunscritos en aureolas doradas de estilo renacentista con influencia bizantina (Fig. 38).

(Fig. 38) Autor fotógrafo anónimo/ autor de la obra pictórica anónimo. (Alcaracejos. Fotografía tomada poco antes de la Guerra Civil Española). Detalle de la Virgen del Perpetuo Socorro.

La imagen se percibe pixelada debido a que es una ampliación en detalle de la fotografía antigua del retablo pero claramente se intuyen las formas.

(Figs. 39) Autor fotógrafo anónimo/ autor de la obra pictórica anónimo. (Lugar desconocido, fecha desconocido). Virgen del Perpetuo Socorro. Imagen rescatada de la web en 2016.

(Figs. 40) Autor fotógrafo anónimo/ autore de la obra pictórica anónimo. (Lugar desconocido, fecha desconocido). Virgen del Perpetuo Socorro. Imagen rescatada de la web en 2016.

(Figs. 41) Autor fotógrafo anónimo/ autore de la obra pictórica anónimo. (Lugar desconocido, fecha desconocido). Virgen del Perpetuo Socorro. Imagen rescatada de la web en 2016.

(Fig. 42) Fotografía M.I. Puerto. (Villanueva del Duque, 2016). Pinturas murales en ermita de la Virgen de Guía. Autoría de los frescos anónimo.

(Fig. 43) dibujo M.I. Puerto. (Alcaracejos, Junio de 2016). Virgen del Perpetuo Socorro. Boceto de Dibujo realizado a tinta con plumilla y pincel sobre papel.

(Fig. 44) Dibujo M. I. Puerto. (Alcaracejos, Junio 2016). Virgen del Perpetuo Socorro. Dibujo realizado con sanguina sobre papel Rosa Espina.

Observamos que entre las dos imágenes del retablo de Alcaracejos hay diferencias. Se ha comentado anteriormente que una de las fotografías representa el día de la Inmaculada Concepción dado que la figura se encuentra en la parte central del retablo y adornada con multitud de ornamentos. A pesar de la colocación de la Inmaculada en el retablo, sabemos que su lugar habitual es una de las capillas laterales de la propia iglesia y que en el retablo se encuentra la pintura del Perpetuo Socorro como sí apreciamos en la otra fotografía y ya se ha indicado.

Otra de las diferencias entre las dos fotografías del retablo se da en el ático del retablo. Se ha descrito anteriormente con detalle que la hornacina superior del retablo posee un crucifijo probablemente franciscano perteneciente al antiguo monasterio de El Viso, lugar de origen del retablo. Pues bien, en la segunda fotografía nos encontramos con que el crucifijo ha sido sustituido por otra imagen escultórica, San Andrés, según se puede observar sus elementos simbólicos.

No se puede pasar por alto los tejidos decorativos realizados por manos artesanas que no faltaban para vestir y embellecer un altar u otras zonas del espacio sagrado. Telares bordados en hilo dorado con simbología cristiana podemos observar a través de las fotografías que las hornacinas laterales anteriormente comentadas. En ocasiones, según testimonios, en dichas hornacinas laterales se colocaban imágenes escultóricas.

Es muy complicado deducir todos estos datos debido a la escasa información que hay acerca de la parroquia y mucho menos aún del retablo mayor. Solo se han conservado las dos fotografías que en este estudio se muestran, incluso muy posiblemente las únicas que se tomaron de la parroquia puesto que estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la cámara fotográfica sólo las poseían las personas más acomodadas. Subrayar e insistir para que no haya confusión que ambas fotografías son del mismo retablo, aunque como ya se ha argumentado, vestido y ornamentado de forma diferente en cada una de las fotografías. Por el color sepia de una de las fotografías, se puede pensar que ésta es más antigua que la fotografía en blanco y negro.

FICHA TÉCNICA DEL RETABLO.

Tipo de arte: Retablista.

Denominación de la obra: Desconocido.

Localización: Antigua Iglesia de San Andrés en Alcaracejos, Córdoba, España.

Propietario responsable: Diócesis de Córdoba.

Autor/ atribución: Desconocido.

— Retablista: Desconocido

— Escultores: Desconocidos

— Pintores: Desconocidos.

— Entalladores: Desconocidos.

— Policromadores: Desconocidos.

Cronología: Origen de creación finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Incorporaciones de estilos posteriores como renacentista, barroco y moderno.

Materiales: Madera como soporte; revestimiento o decoración policromada con oropimente, pan de oro, aglutinantes como cola de conejo.

Policromía: En las imágenes escultóricas.

Otras Características: retablo adosado, apoyado y anclado a la pared.

(Fig. 45) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, en torno a las décadas de 1920 y 1930). Retablo y altar mayor de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos. Vista frontal: modelo de ornamentación 1.

(Fig. 46) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, en torno a las décadas de 1920 y 1930). Retablo y altar mayor de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos. Vista frontal: modelo de ornamentación 2.

(Fig. 47) M.I Puerto Fernández. (2016). Dibujo línea Retablo y altar mayor de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos. Líneas azules reconstrucción, líneas negras lo que se sabe con certeza que había.

(Fig. 48) M.I Puerto Fernández. (2016). Dibujo color digital del retablo del altar mayor de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos.

El retablo mayor. Investigación práctica.

Hasta aquí se ha argumentado todo el trabajo de investigación teórico, con una contextualización histórica, artística, social y económica de cada uno de los elementos que giran en torno a la iglesia de San Andrés de Alcaracejos y en especial a su retablo. Tras la recopilación documental se pone en práctica la segunda parte de la pesquisa: la representación gráfica del retablo mayor. De esta manera se ha realizado un dibujo de investigación como hipótesis de cómo pudo haber sido el retablo al completo en función a su composición estructural. Sin embargo se ha tratado de un trabajo costoso por la poca documentación y por la mala calidad de las imágenes que no permiten percibir demasiados detalles, llegando incluso a la intuición para la reconstrucción. No obstante ha sido fundamental el apoyo de otros referentes en retablos de la misma época de realización.

Problemas tenidos en el proceso de investigación:

1. El principal problema que se ha tenido en el proceso de trabajo ha sido encontrar documentación sobre la iglesia de Alcaracejos y aún más sobre el retablo del altar mayor de dicha parroquia. Al ser bombardeada la iglesia en la contienda Civil, desaparecieron todos los documentos que allí se guardaban sobre ésta, junto el patrimonio artístico. Por ese motivo se ha tenido que tomar otras alternativas y lugares de investigación como son periódicos provinciales del siglo XIX y XX, archivos municipales de las localidades de Alcaracejos y sus colindantes, archivos provinciales, y archivos eclesiásticos del Obispado de Córdoba. Pese a indagar por varios lugares, la documentación es escasa o incluso nula. También destacar las trabas que el Obispado de Córdoba interpone para poder adquirir documentación de sus archivos.
2. Agradecer a las personas que han facilitado información orientación en dónde poder encontrar documentos y fotografías. Por ejemplo, las fotografías de los retablos proporcionadas por vecinos de la localidad que, pese a la mala calidad de imagen, ha sido el documento de mayor relevancia en la presente investigación.
3. La mala calidad de las imágenes del retablo han dificultado el proceso de estudio. Uno de los problemas principales a la hora de dibujar era deducir qué elemento estaba dibujando con la mayor precisión posible.

Libros, Revistas y prensa

- Adroches. (Octubre 2014). Bienes, paisajes e itinerarios. Las rutas culturales de los Pedroches. *Revista Ph*, (86), pp. 50–59.
- Arcánaga Ravé, Julio. (24 de febrero de 1913). Crónica de Alcaracejos. La Santa Misión. *El defensor de Córdoba: diario católico*, año 15 (n.º 4092), Córdoba, p. 11.
- Cabronero y Romero, Manuel. (1891–1892). Alcaracejos. *Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892*. Córdoba, pp. 345–347.
- Corresponsal desconocido. (20 de mayo de 1910). Alcaracejos. *Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos*, año 61, (n.º 18348), Córdoba, p. 1.
- Corresponsal desconocido. (23 de abril de 1909). Alcaracejos. *Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos*, año 60, (n.º 17959), Córdoba, p. 2.
- Corresponsal desconocido. (29 de julio de 1933). De Alcaracejos. *El cronista del Valle*, (n.º 1.220), Pozoblanco. p. 2
- Corresponsal desconocido. (30 de julio de 1919). Alcaracejos. *El defensor de Córdoba: diario católico*, año 21, (n.º 6081), Córdoba, p. 4
- Corresponsal desconocido. (7 de octubre de 1924). De Alcaracejos, el Santo Rosario. *El defensor de Córdoba: diario católico*, año 26, (n.º 8114), Córdoba, p. 4.
- Corresponsal desconocido. (diciembre de 1923). La devoción a la Inmaculada en Córdoba y su provincia. *Revista mariana: publicación mensual con censura eclesiástica dedicada a fomentar la devoción a la Santísima Virgen*, año 1, (n.º 4), Córdoba, p. 47.
- De Las Casas Deza, L.M. (1841). *Breve tratado de geografía de la provincia de Córdoba para uso de los colegios y escuelas por Don ****. Córdoba, España: Imprenta de García.
- De Las Casas Deza, L.M. (1866). *Descripción de la Iglesia Catedral de Córdoba*. Córdoba, España: Imprenta de Rafael Rojo.
- De Las Casas Deza, L.M. (1986). *Corografía histórico - estadística de la provincia y obispado de Córdoba*. Córdoba, España: Monte de Piedad y caja de ahorros de Córdoba, confederación española de cajas de ahorros. Publicación reeditada. Casas Deza (nacimiento 1802 – fallecimiento 1874).
- Desconocido. (1926). *Anales de la comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos*. Córdoba, España: imprenta Hospicio, p. 73
- Fernández Martín, M.M. (Octubre 2014). Bienes, paisajes e itinerarios. El patrimonio arquitectónico en la Comarca de los Pedroches. *Revista Ph*, (86), pp. 34–44.
- Espinalt, Bernardo. (1787). Villa de Alcaracejos. *Atlante Español*. Madrid: Imprenta de González, pp. 123–125.
- Estrada, Juan Antonio. (1768). *Población general de España*. Madrid: Imprenta de Andrés Ramírez, p. 456.
- Fouquet, Jean. (30 de marzo de 1937). *Agence Espagne: informations télégraphiques et téléphoniques de dernière heure* (n.º 77). París.
- García Lovera, Juan A. (26 febrero 1930). La voz en Alcaracejos. *La voz: diario gráfico de información*, año 11 (n.º 3817), Córdoba. p. 12
- García Lovera, Juan A. (7 octubre 1924). De Alcaracejos. *La voz: diario gráfico de información*, año 5 (n.º 1704), Córdoba, p. 11.
- García Lovera, Juan A. (8 octubre 1924). De Alcaracejos, del Santo Rosario. *La voz: diario gráfico de información*, año 5, (n.º 1705). Córdoba, p. 15.
- García Lovera, Juan A. (9 octubre 1925). Desde Alcaracejos, la Virgen del Rosario. *La voz: diario gráfico de información*, año 6 (n.º 2042), Córdoba, p. 7.
- García Lovera, Juan A. (diciembre 1929). Alcaracejos. *La voz: diario gráfico de información*, año 10, (n.º 3749), Córdoba, p. 6.

- Gil Muñiz, Alfredo. (1925). El Valle de los Pedroches. *Boletín de la Real Academia de Córdoba*. Córdoba, España: Real Academia de Córdoba. Pp. 131–167.
- Gómez García, Carmen. (2007). *Disposición del paño de pureza en la escultura del Cristo crucificado entre los siglos XIII y XVII*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- López Navarrete, José. (1988). *Recopilación de datos sobre Alcaracejos y sus Costumbres*. Alcaracejos, España: Ayuntamiento de Alcaracejos.
- Madoz, Pascual. (1845-1850). *Diccionario geográfico- estadístico- histórico de España y sus posesiones de ultramar*. Madrid. Pp. 424–425.
- Márquez Trigueros, Esteban. (1995). *Iglesias medievales del Valle de los Pedroches*. Córdoba, España: Publicaciones de la obra Cultural del grupo de empresas P.R.A.S.A.
- Méndez Sylva, Rodrigo. (1675). *Población general de España*. Madrid. P. 204.
- Merino Madrid, Antonio. (2001). *Las siete villas de los Pedroches a finales del siglo XVIII según el Atlante Español de Bernardo Espinalt*. Córdoba, España: Crónica de Córdoba y sus pueblos VI, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales y Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Pp. 357-365.
- Meyer, F.S. (1994). *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Molinero, J.A. (2005). *La iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Torrefranca*. Dos Torres, España: Ayuntamiento de Dos Torres.
- Molinero, J.A. (2006). *Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Dos Torres*. Dos Torres, España: Ayuntamiento de Dos Torres.
- Molinero, J.A. (2008). *Villanueva del Duque: patrimonio monumental y artístico*. Villanueva del Duque, España: Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
- Molinero, J.A. (2014). *La Catedral de la Sierra: Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque*. Hinojosa del Duque, España: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, D.L.
- Molinero, J.A. (2014). *Retablos históricos de Los Pedroches*. Pozoblanco, España: Ayuntamiento de Pozoblanco.
- Obispado de Córdoba (1875). *Almanaque del obispado de Córdoba*. Córdoba, España: Diario de Córdoba.
- Ranchal Cobos, Alfonso. (1968). Iglesia y torre de Pedroche. *Revista Omeya*,(n.º 11), Córdoba.
- Sánchez Puig, Daniel. (Mayo 1946). Dos iglesias de la Comarcal de Córdoba: Los Blázquez y Alcaracejos. *Reconstrucción*, (63), pp. 173-184.
- Santos Caballero, Germán (1955). *Historia de Alcaracejos y su escudo*. Alcaracejos, España: Editado por Ayuntamiento de Alcaracejos.
- Una hija de María. (10 de diciembre de 1932) Alcaracejos. *El defensor de Córdoba: diario católico*, año 34 (n.º 11125), Córdoba, p. 2.
- Valverde Fernández, Fco. (2002). *Actas del III congreso de historia de Andalucía*. Córdoba, España: Publicaciones obra social y cultural CajaSur.
- Vecino anónimo. (28 de octubre de 1931). Alcaracejos. *El defensor de Córdoba: diario católico*, año 33, (n.º 10788). Córdoba, p. 2.

- Anónimo. (13 de febrero 2009). Historia de Alcaracejos. *Cordobapedia*. Recuperado de http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Historia_de_Alcaracejos. Consultado el 11 de abril de 2016.
- Anónimo. (2013). Alcaracejos. *Andalucía rústica*. Recuperado de <http://andaluciarustica.com/alcaracejos.htm>. Consultado julio 2023.
- Anónimo. (9 de abril de 2016). Historia de Alcaracejos. *Wikipedia la enciclopedia libre*. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaracejos>. Consultado julio 2023.
- ARS NOVA, Restauración de bienes culturales, S.L. La crucifixión de Cristo y su significado iconológico. *Ars Nova*. Recuperado de <http://arsnovarestauraciones.es/apuntes-de-iconograf%C3%ADa-en-el-cat%C3%A1logo-de-ars-nova-restauraciones/la-crucifixi%C3%B3n-y-su-significado-iconol%C3%B3gico/>. Consultado el 12 de mayo de 2016.
- Caballero Navas, José. (20 de mayo de 2014). Virgen de Guía (Córdoba). *Infovaticana*. Recuperado de <http://infovaticana.com/2014/05/20/virgen-de-guia-cordoba/>. Consultado el 11 de mayo de 2016.
- Camarasa, Vicente. (7 de noviembre 2014). La iconografía bizantina (II). La Virgen. *Blogspot*. Recuperado de <http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2014/11/la-iconografia-bizantina-ii-la-virgen.html>. Consultado el 12 de mayo de 2016.
- Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. (-). Ruinas visigodas del Cerro del Germo. *Patrimonio inmueble de Andalucía*. Recuperado de <http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i3715>. Consultado el 15 de enero de 2016.
- Fernández-Baca Casares, Román. Retablo, terminología básica ilustrada. *Iaph*. Recuperado de <http://www.iaph.es/sys/productos/retablos/index2.php?id=1>. Consultado el 30 de mayo de 2016.
- García Hidalgo, Cipriano. (8 enero 2016). Breve historia del retablo en Madrid. *Cipripedia*. Recuperado de <https://cipripedia.wordpress.com/2016/01/08/breve-historia-del-retablo-en-madrid/>. Consultado el 20 de abril de 2016.
- Geas Ortigas, Jaime. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 7. Significado de la imagen. *Devocionario Católico*. Recuperado de http://www.devocionario.com/maria/socorro_7.html. Consultado el 12 de mayo de 2016.
- Latorre Coves, J.A. La imagen del Perpetuo Socorro. *Blogspot*. Recuperado de <http://almoradi1829.blogspot.com.es/2013/06/la-imagen-del-perpetuo-socorro.html>. Consultado el 12 de mayo de 2016.
- López Ríquez, Miguel. (16 de julio de 2010). ¿Dónde está San Nicolás? y ¿Quién es Nicolás de Tolentino? *Blogspot*. Recuperado de <http://alcaracejosdigital.blogspot.com.es/2010/07/quien-es-nicolas-de-tolentino.html>. Consultado el 12 de febrero de 2016.
- Maier, Jorge. (2000). *Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia. Andalucía, catalogo e índices. Madrid, España: Real Academia de la Historia*. Pp. 185 – 186. Recuperado de https://books.google.es/books?id=_F3V_XNcXdAC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=pila+bautismal+alcaracejos&source=bl&ots=vMgMbDRKna&sig=E5rsPuUHYAayRdM1zGrjYmcRGro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEWjUs_yU9dHKAhWFtBoKHR0hAPo-Q6AEIJDAB#v=onepage&q&f=false
- Márquez, Domingo. (2013). Monumentos en Córdoba: Alcarcejos iglesia de San Andrés. *Andalucía rustica*. Recuperado de <http://andaluciarustica.com/alcaracejos-iglesia-de-san-andres.htm>. Consultado el 10 de abril de 2016.
- Márquez, Rafael (27 de junio de 2015). Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. *Rafaes*. Recuperado de <http://www.rafaes.com/html-2004/santoral-virgen-perpetuo-socorro.htm>. Consultado el 07 de junio de 2016.
- Merino Madrid, Antonio. (13 de diciembre de 2009). Patrimonio perdido de Los Pedroches/18. La iglesia de San Andrés de Alcaracejos. *Solienses*. Recuperado de <http://solienses.blogspot.com.es/2009/12/patrimonio-perdido-de-los-pedroches18.html>. Consultado el 15 de enero de 2016.
- Merino Madrid, Antonio. (16 abril 2009). Antiguas imágenes religiosas perdidas. *Solienses*. Recuperado de <http://solienses.blogspot.com.es/2009/04/antiguas-imagenes-religiosas-perdidas.html>. Consultado 11 mayo 2016.

- Merino Madrid, Antonio. (21 de noviembre de 2009). Patrimonio perdido de Los Pedroches/17. La ermita de Santa Ana de El Viso. *Solienses*. Recuperado de <http://solienses.blogspot.com.es/2009/11/patrimonio-perdido-de-los-pedroches17.html>. Consultado el 15 de Enero de 2016.
- Merino Madrid, Antonio. (27 de diciembre 2012). Arte románico en Hinojosa del Duque. *Solienses*. Recuperado de <http://solienses.blogspot.com.es/2012/12/arte-romanico-en-hinojosa-del-duque.html>. Consultado 11 mayo de 2016.
- Merino Madrid, Antonio. (9 de septiembre de 2009). Patrimonio perdido de Los Pedroches/7. El convento de San Alberto de El Viso. *Solienses*. Recuperado de <http://solienses.blogspot.com.es/2009/09/patrimonio-perdido-de-los-pedroches7-el.html>. Consultado el 15 de enero de 2016.
- Regis, Defensor, (3 de diciembre de 2010). El mosaico y la pintura en Bizancio. *Blogspot*. Recuperado de <http://toparcasaneugenio.blogspot.com.es/2010/12/el-mosaico-y-la-pintura-en-byzancio.html>. Consultado 12 mayo 2016.
- SBTN, Sbtn. (17 de diciembre de 2015). Calvario. *Blogspot*. Recuperado de <http://alcaracejospuntocom.blogspot.com.es/2015/12/calvario.html>. Consultado el 12 de febrero de 2016.
- SBTN, Sbtn. (24 de octubre 2015). La ermita de Stª Mª Magdalena. *Blogspot*. Recuperado de <http://alcaracejospuntocom.blogspot.com.es/2015/10/difuntos-y-la-ermita-de-st-m-magdalena.html>. Consultado el 11 de mayo de 2016.
- SBTN, Sbtn. (6 de agosto 2015). Alcaracejos, 1.840, Luis Mª Ramírez de las Casa – Deza. *Blogspot*. Recuperado de <http://alcaracejospuntocom.blogspot.com.es/2015/08/alcaracejos-1840-luis-m-ramirez-de-las.html>. Consultado el 12 de febrero de 2016

Webs consultadas:

- <http://andaluciarustica.com/>
- <http://arsnovarestauraciones.es/>
- <http://cordobapedia.wikanda.es/>
- <http://dialnet.unirioja.es/>
- <http://prensahistorica.mcu.es>
- <http://www.alcaracejos.es/>
- <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms>
- <http://www.buenastareas.com/>
- <http://www.cervantesvirtual.com/>
- <http://www.coam.org/>
- <http://www.iaph.es/web/>
- <http://www.pedrocheenlared.es/>
- <http://www.revistadepatrimonio.es/>
- <http://www.solienses.com/>
- <https://cipripedia.wordpress.com/>
- <https://es.wikipedia.org/>
- <http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1627610>

Lugares de consulta:

- Archivo diócesis de Córdoba.
- Archivo histórico de Córdoba.
- Archivo histórico provincial de Córdoba.
- Archivo municipal Alcaracejos.
- Archivo municipal de Pozoblanco.
- Biblioteca diocesana de Córdoba.
- Biblioteca municipal de Pozoblanco.
- Biblioteca provincial de Córdoba.
- Escuela de arquitectos de Córdoba.

(Fig. 49) Autor fotógrafo anónimo. (Alcaracejos, antes de marzo de 1937). Campanario de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos.

Planos de la antigua iglesia de San Andrés.

